

A TEMÁTICA MIGRATÓRIA NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, REGIONAL E DEMOGRAFIA NO BRASIL (1975-2025)**THE PRESENCE OF MIGRATION IN SCIENTIFIC PRODUCTION IN THE AREA OF URBAN, REGIONAL AND DEMOGRAPHY PLANNING IN BRAZIL (1975-2025)**

DOI 10.5281/zenodo.20558355

Daniel Alexandre Nunes¹Daniel Luciano Gevehr²

Resumo: Este artigo analisa a presença (ou ausência) da temática migratória nas dissertações e teses de doutorado dos Programas de Pós-Graduação da área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia (PLURD), distribuídos pelas cinco regiões do Brasil, no período de 1975 a 2025. A partir de um levantamento exploratório realizado em 322 dissertações e 81 teses que apresentam algum grau de abordagem sobre migração, foram mapeadas tendências temáticas, temporais e territoriais da produção científica. Os resultados revelam o predomínio de estudos sobre mobilidade urbana e migração interna, enquanto os fluxos migratórios internacionais, como os de haitianos e, especialmente, venezuelanos, aparecem de forma marginal. Essa lacuna evidencia escolhas epistemológicas que silenciam sujeitos sociais centrais no contexto migratório contemporâneo. A análise busca contribuir para o debate crítico sobre a produção científica na área PLURD, apontando a necessidade de epistemologias mais inclusivas e de políticas públicas sensíveis às realidades imigrantes, voltadas à inclusão e ao reconhecimento desses sujeitos.

Palavras-chave: Migração. Planejamento Urbano e Regional. Teses e dissertações.

Abstract: This article analyzes the presence – or absence – of migratory themes in master’s theses and doctoral dissertations from Graduate Programs in Urban and Regional Planning and Demography (PLURD) across Brazil’s five regions. Based on an exploratory survey of 322 master’s theses and 81 doctoral dissertations addressing migration to some extent, the study mapped thematic, temporal, and territorial trends in academic production. The findings reveal a predominance of studies on urban mobility and internal migration, whereas international migratory flows, such as those of Haitians and especially Venezuelans, appear only marginally. This gap highlights epistemological choices that silence key social actors within the contemporary migratory context. The analysis seeks to contribute to the critical debate on scientific production in the PLURD field, emphasizing the need for more inclusive epistemologies and

¹ Mestrando em Desenvolvimento Regional pelas Faculdades Integradas de Taquara (PPGDR) – FACCAT/RS. E-mail: danielnunes@sou.faccat.br. Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0005-2713-7394>

² Pós-doutorado em história pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre/Brasil). Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR - FACCAT) (Taquara/Brasil). E-mail: danielgevehr@hotmail.com. Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0003-1815-4457>.

for public policies sensitive to immigrant realities, aimed at the inclusion and recognition of these subjects.

Keywords: Migration. Urban and regional planning. Theses and dissertations.

Introdução

A imigração³ é um fenômeno simultaneamente antigo e atual. Segundo Eberhardt (2018), trata-se de um movimento de difícil definição, pois esteve e permanece presente em praticamente todos os acontecimentos históricos da humanidade. No cenário contemporâneo, marcado por crises humanitárias, instabilidades políticas e desigualdade global, o número de deslocamentos forçados tem crescido substancialmente. De acordo com o relatório Global Trends 2024, da ACNUR, lançado em junho de 2025, cerca de 123,2 milhões de pessoas estavam forçosamente deslocadas até ao final de 2024, cifra que inclui 42,7 milhões de refugiados e 73,5 milhões de deslocados internos. Ainda que tímida, houve uma leve retração nos primeiros meses de 2025, com número estimado em 122,1 milhões até abril.

Na concepção de Coriolano e Sampaio (2012), o desenvolvimento que se apresenta na lógica capitalista global é gerador de inúmeros problemas contemporâneos, e um deles é a imigração. Isso porque países ocidentais, em uma busca incessante por riquezas e poder, utilizam-se de teias de controle e subordinam países periféricos e menos desenvolvidos à sua tutela. Para os autores (Idem, 2012), esse jogo de interesses se intensifica com o capitalismo que, ao explorar territórios e forças de trabalho, “desencadeia guerras, crises, recessões e conflitos à medida que amplia as desigualdades mundiais” (CORIOLANO; SAMPAIO, 2012, p. 50).

3 Neste artigo, o termo *migração* é utilizado em sentido amplo, abrangendo tanto os deslocamentos internos quanto os fluxos internacionais. O termo *imigração* refere-se especificamente à chegada de estrangeiros ao Brasil, enquanto a *emigração* designa a saída de nacionais para o exterior. Essa distinção segue a perspectiva de Sayad (2000) e Baeninger (2018), para quem a migração constitui um fenômeno multidimensional, que articula dinâmicas territoriais, sociais e identitárias.

Na mesma linha de raciocínio, Friedman (2009) traz ponderações sobre o atual modelo de desenvolvimento. Para o autor, não importa saber se o Uruguai é o Uruguai, basta associá-lo à Tata Consulting Services, uma companhia de software da Índia, considerada a maior empresa de terceirização na América Latina. Sem dúvida, esse é o modelo de desenvolvimento que torna o mundo “plano” e, ao mesmo tempo, profundamente desigual. Compreender a lógica do desenvolvimento contemporâneo torna-se, portanto, fundamental para entender por qual razão, segundo Cavalcanti (2015), vivemos a era das migrações.

A área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia (PLURD) tem papel fundamental na compreensão e gestão desses movimentos, considerando as repercussões que os processos migratórios geram nos territórios e principalmente com a ausência de políticas públicas. No entanto, observa-se que a produção científica da área, especialmente no âmbito da pós-graduação *stricto sensu*, ainda dedica pouca atenção ao tema da imigração sob a perspectiva de sujeitos migrantes, suas experiências e territorialidades.

No contexto da área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia (PLURD), os estudos sobre migrações contemporâneas mostram-se fundamentais porque permitem compreender transformações recentes na dinâmica territorial, na produção do espaço urbano, nas demandas por políticas públicas e nos processos de inserção social de novos grupos populacionais. Os fluxos migratórios atuais – marcados pela intensificação das migrações internacionais, pela presença crescente de haitianos, venezuelanos e refugiados, bem como pela precarização do trabalho, pela xenofobia e pelos desafios de reterritorialização – constituem uma problemática central para a análise das relações entre população, território e desenvolvimento regional. Nesse sentido, a presente pesquisa debruça-se exclusivamente sobre as migrações contemporâneas, entendidas como aquelas associadas às dinâmicas recentes do capitalismo global, das crises humanitárias, dos deslocamentos forçados e das novas formas de mobilidade no Brasil contemporâneo. Ainda que se reconheça a grande

relevância das migrações históricas para a compreensão da formação social, econômica e cultural dos territórios brasileiros, especialmente no âmbito da constituição de regiões e identidades, elas não constituem objeto de investigação deste estudo, que privilegia os sujeitos, fluxos e problemáticas migratórias do tempo presente.

Neste cenário, parte-se do seguinte problema de pesquisa: como o tema da imigração vem sendo tratado nas dissertações de mestrado dos programas de pós-graduação da área do Planejamento Urbano Regional e Demografia (PLURD) no Brasil? A partir dessa questão, busca-se investigar a presença e o enfoque dado ao fenômeno migratório, considerando as abordagens temáticas, os recortes territoriais e as tendências temporais das publicações.

Justifica-se este estudo por duas razões principais: primeiro, pela relevância social e política da imigração no contexto nacional e global, especialmente em tempos de crises humanitárias, mudanças climáticas e fluxos populacionais intensificados; segundo, pela escassez de levantamentos sistemáticos sobre a produção científica na área do Planejamento Urbano Regional e Demografia, o que ainda dificulta a identificação de lacunas e potencialidades desse campo temático, bem como limita a construção de agendas investigativas futuras.

Diante disso, este artigo apresenta uma análise preliminar da presença da temática migratória nos programas de pós-graduação da área PLURD. O levantamento de dados, que constitui o corpus documental do estudo, foi realizado na execução do projeto de pesquisa intitulado “A Área de Planejamento Urbano e Regional e Demografia (PLURD): caracterização da área e eixos de pesquisa com ênfase social e cultural”, desenvolvido na linha de pesquisa “Instituições, Sociedade, Cultura e Bem-estar Social” do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de Taquara (PPGDR) - FACCAT. Para isso, foram analisadas dissertações defendidas em 52 programas distribuídos pelas cinco regiões do Brasil, totalizando mais de 320 trabalhos relacionados à temática migratória. O recorte temporal, compreendido entre 1975 e 2025, permitiu identificar lacunas e abordagens

recorrentes, além de categorizar os tipos de migração presentes, como migração internacional, forçada, por trabalho e por gênero.

A escolha por esse recorte dialoga com a proposta teórica de representatividade, conforme discutida por Peter Burke (2005), compreendendo a produção acadêmica como um espaço simbólico de construção de narrativas, em que determinados sujeitos são enfatizados, enquanto outros permanecem ainda invisibilizados. A análise, portanto, busca compreender quais representações sobre a imigração estão sendo construídas (ou silenciadas) pela pesquisa científica nacional da área.

Assim, o estudo objetiva refletir criticamente sobre o lugar da imigração nos estudos de planejamento urbano e regional e demografia no Brasil, contribuindo para o debate sobre epistemologias inclusivas e políticas públicas sensíveis às realidades migratórias contemporâneas.

Este estudo está organizado em quatro seções, além desta introdução. Na segunda, apresenta-se a metodologia da pesquisa. A terceira seção traz os resultados da análise, com destaque para as categorias temáticas e a evolução histórica da produção. A quarta seção discute os achados à luz de autores que se debruçam sobre a questão imigratória e a produção do conhecimento. Por fim, a conclusão retoma os principais pontos e aponta caminhos futuros de investigação.

Reflexões teóricas sobre migrações no Brasil

A chegada de novos fluxos migratórios tem modificado o panorama social de diversas cidades brasileiras. Quando falamos em mudanças, é preciso refletir não só sobre aspectos de cunho trabalhista, mas também sobre dimensões identitárias e sociais. Entre esses fluxos, destaca-se o crescimento da imigração venezuelana, que se tornou um fenômeno expressivo na última década. Segundo dados do Sistema de Registro Nacional Migratório (Sismigra), entre janeiro de 2010 e dezembro de 2022, mais de 350 mil venezuelanos obtiveram visto para residir no Brasil (Cavalcanti et al., 2022). O Rio Grande do Sul tem se consolidado como destino dessa população,

acolhendo aproximadamente 15.746 venezuelanos no mesmo período, por meio da Operação Acolhida. Essa política federal tem como objetivo a interiorização dos imigrantes, com forte articulação com o setor produtivo, especialmente o agronegócio e frigoríficos (TEDESCO, 2023; DEMÉTRIO, BAENINGER, 2023). Embora os venezuelanos constituam um recorte específico, sua trajetória revela dinâmicas mais amplas que afetam outros grupos migrantes no Brasil, especialmente no que se refere à inserção laboral precária, aos deslocamentos forçados e aos desafios de integração socioterritorial.

Os fluxos migratórios no Brasil são regulados pela legislação vigente. A Lei de Migração (nº 13.445, de 24 de maio de 2017) estabelece, em seu Art. 1º, os direitos e deveres do migrante e do visitante, destacando que “[...] regula a sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes das políticas públicas para o emigrante” (BRASIL, 2017). A mesma lei define como imigrante a pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha, reside ou se estabelece definitivamente no Brasil. A Lei nº 13.445/2017 corrobora com diversas garantias para esses sujeitos, como a inclusão social, laboral e produtiva. No entanto, embora exista uma previsão legal, a efetividade dessas garantias ainda é limitada. A simples inserção no mercado de trabalho é, por si só, insuficiente diante dos inúmeros desafios enfrentados pelos trabalhadores imigrantes, que, em muitos casos, são submetidos a serviços perigosos, precarizados e mal remunerados (COLOMBO, 2015).

A aversão ao estrangeiro é uma das barreiras enfrentadas pelos migrantes contemporâneos, muitas vezes agravada por discursos xenofóbicos e institucionalizados. Rodríguez, Tourinho e Sotero (2018) observam que os migrantes se tornam alvos de narrativas hostis, sendo retratados como ameaças à sociedade receptora, o que dificulta sua integração e compromete o respeito aos direitos humanos. Guizardi e Mardones (2020), ao analisarem os impactos sociais dos discursos de ódio em Foz do Iguaçu (PR), identificaram que a xenofobia no Brasil tem ganhado

contornos mais institucionalizados, afetando com maior intensidade as mulheres migrantes em regiões de fronteira, marcadas por forte presença militar.

Um ponto também pertinente nesta pesquisa é a forma como os casos de preconceito e discriminação contra imigrantes são tratados nos meios de comunicação. A maneira como essas informações são transmitidas pode revelar nuances importantes sobre o entendimento social e, principalmente, sobre os processos de integração desses sujeitos no espaço geográfico. Brignol e Costa (2018), ao analisarem a cobertura midiática sobre a imigração senegalesa no Rio Grande do Sul, observaram que, embora haja tentativas de apresentar os fluxos migratórios de forma mais humanizada, com vistas à integração, os discursos jornalísticos muitas vezes reforçam estigmas e preconceitos. Esses discursos contribuem para a naturalização das diferenças entre imigrantes e nacionais, fortalecendo fronteiras simbólicas que dificultam a inclusão social efetiva.

Um exemplo emblemático que ajuda a compreender os movimentos e silenciamentos da produção científica na área PLURD refere-se à presença haitiana no Brasil. Desrosiers (2020), ao analisar a inserção dos haitianos na cidade de São Paulo, destaca que a busca por melhores condições de vida, especialmente empregos, impulsionou a vinda desse grupo. O contexto da Copa do Mundo de 2014, com a intensificação de obras e a lembrança de vínculos simbólicos com o Brasil, a partir do jogo beneficente promovido pela ONU no Haiti em 2004, contribuiu para esse fluxo. No entanto, os desafios enfrentados por esses imigrantes permanecem evidentes, marcados pela precariedade, pela informalidade e por um sistema que os marginaliza. Embora essa realidade tenha motivado algumas dissertações nos anos seguintes, observa-se uma lacuna significativa no que diz respeito à produção acadêmica sobre outras nacionalidades, como os venezuelanos, que, apesar do número expressivo de imigrantes no Brasil, aparecem ainda timidamente nas pesquisas analisadas.

Em consonância com os autores supracitados, Isma, Pires e Aguiar (2023) apontam diversos fatores que fomentaram o fenômeno migratório haitiano entre 1999

e 2019. A partir de recortes históricos, os autores destacam como principais causas a instabilidade socioeconômica, os conflitos políticos, os desastres naturais e a vulnerabilidade ambiental do país. A intensificação migratória nos anos 2000 está, assim, fortemente associada à ausência de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, bem como à extrema pobreza do Haiti, um dos países mais pobres das Américas. A pesquisa enfatiza ainda o caráter multifacetado desses fluxos, que envolvem diferentes atores sociais em contextos territoriais marcados por profundas inconformidades. Para mitigar tais fluxos, os autores defendem a formulação de políticas que melhorem os indicadores de desenvolvimento humano, como o PIB e o IDH, a fim de garantir melhores condições de vida às populações em situação de vulnerabilidade.

Conforme Carreira (2017), é fundamental considerar as identidades, uma vez que as memórias dos migrantes estão intrinsecamente ligadas a processos de desterritorialização e reterritorialização. Tais processos envolvem o abandono de espaços culturais nos quais os indivíduos construíram suas histórias e identidades, em direção a um novo território (físico e simbólico) que passa a ser habitado e ressignificado. Nesse processo de reterritorialização, espaço e experiência se entrelaçam, permitindo que os sujeitos reescrevam suas narrativas e reconstruam suas identidades. Assim, a imigração não se restringe a um deslocamento geográfico, uma vez que carrega em si dimensões afetivas, culturais e principalmente identitárias.

Nesse mesmo sentido, Pachi (2020) argumenta que compreender os fluxos migratórios exige uma abordagem humanizada e multidisciplinar. Para a autora, o fenômeno migratório atravessa diversas áreas do conhecimento, como geografia, história, sociologia, psicologia e economia, bem como impacta diretamente a vida urbana, seja na paisagem das cidades ou nas estruturas sociais que as sustentam. Os fluxos migratórios internacionais mobilizam diferentes atores sociais, afetando políticas de acolhimento, saúde, educação e trabalho; por isso, torna-se urgente a formulação de

políticas públicas mais sensíveis e estruturadas, capazes de garantir a dignidade desses sujeitos em processo contínuo de construção identitária.

A baixa incidência de pesquisas sobre imigração na produção acadêmica da área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia (PLURD) pode ser interpretada à luz do conceito de representatividade, conforme discutido por Peter Burke (2005). Para o autor, as representações sociais são construções que refletem e reforçam relações de poder. Dessa maneira, a ausência ou invisibilidade de determinados temas, como a imigração nas dissertações de mestrado não é mero acaso, mas resultado de escolhas institucionais e epistemológicas que definem o que se considera relevante ou marginal dentro do campo de pesquisas em Planejamento Urbano e Regional e Demografia.

No contexto brasileiro, os movimentos migratórios são marcados por diferentes etapas, idades e gerações. Sayad (2001) propõe o conceito de "modos de geração" para explicar como os ciclos migratórios se transformam continuamente, ora se encerrando, ora dando início a novas dinâmicas. Essas mudanças graduais evidenciam que a imigração está longe de ser um fenômeno estático, isso porque é atravessado por fatores históricos, sociais e políticos. Para compreender os desafios enfrentados pelos imigrantes, Bourdieu (1997) sugere a necessidade de uma análise dos "lugares difíceis", ou seja, dos contextos marcados pela desigualdade estrutural.

No campo das migrações, esses lugares difíceis não são apenas físicos, mas também simbólicos e sociais, sendo expressos em formas de discriminação, exclusão, ausência de oportunidades e processos de marginalização. Esses elementos ajudam a compreender por que determinados grupos ganham visibilidade acadêmica em certos períodos, enquanto outros permanecem invisibilizados. Com base nesse arcabouço teórico, a seguir, apresenta-se a análise da produção científica dos programas de pós-graduação da área PLURD, com ênfase nos enfoques dados à temática da imigração, sua evolução temporal, seus recortes territoriais e suas lacunas temáticas.

Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como de natureza qualitativa, com abordagem exploratória e descritiva. De acordo com Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa qualitativa busca compreender os fenômenos a partir da análise de dados não numéricos, permitindo a construção de interpretações sobre determinadas realidades sociais. A abordagem exploratória, por sua vez, tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o tema investigado, contribuindo para torná-lo mais explícito e possibilitar a formulação de novas hipóteses (Gil, 2019).

A escolha pelo caráter qualitativo e exploratório justifica-se pela necessidade de analisar, interpretar e compreender a presença da temática migratória na produção acadêmica da área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia (PLURD), com foco na representatividade dos diferentes perfis de imigrantes nas dissertações e teses de doutorado. Conforme Minayo (2009), a pesquisa qualitativa é particularmente adequada às investigações em ciências humanas e sociais, pois considera a complexidade dos fenômenos e busca revelar significados, sentidos e representações atribuídas pelos sujeitos e instituições.

A pesquisa também possui um recorte descritivo, uma vez que se propõe a mapear e sistematizar informações sobre o tratamento da temática migratória nas dissertações e teses analisadas, identificando tendências, lacunas e silenciamentos. Como destacam Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa descritiva intenta conhecer as características de determinada população ou fenômeno, buscando descrevê-lo com precisão e consistência.

A coleta de dados foi realizada pelo grupo de pesquisa *Instituições, Sociedade, Cultura e Bem-Estar Social*, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT). Foram mapeadas dissertações e teses de doutorado defendidas em 52 programas de pós-graduação, abrangendo as cinco regiões do Brasil, no período compreendido entre a defesa da primeira dissertação da área PLURD, em 1972, até junho de 2025.

Os trabalhos identificados foram analisados com base em critérios previamente definidos, considerando: a) o perfil dos sujeitos migrantes (internacionais, forçados, laborais); b) as categorias temáticas predominantes (mobilidade urbana, trabalho, expansão territorial, identidades); c) as tendências temporais de produção; d) os recortes territoriais evidenciados.

A categorização temática seguiu a perspectiva de representatividade proposta por Burke (2005), que entende a produção acadêmica como um espaço simbólico no qual determinados sujeitos e temas podem ser tanto evidenciados quanto silenciados. Assim, buscou-se identificar padrões e escolhas epistemológicas que orientam o campo da ciência e da pesquisa acadêmica na área PLURD.

Ressalta-se que este estudo possui caráter preliminar e exploratório, reconhecendo, conforme Sampieri, Collado e Lucio (2013), que pesquisas dessa natureza não buscam generalizações, mas o aprofundamento de um olhar crítico e interpretativo sobre um objeto de estudo ainda pouco explorado na literatura científica nacional.

Análise e discussão dos dados

Esta seção apresenta a análise dos dados obtidos a partir do levantamento realizado nos programas de pós-graduação da área Planejamento Urbano Regional e Demografia, com ênfase nas dissertações e teses de doutorado que tratam da temática da imigração. Os dados são discutidos à luz do referencial teórico apresentado, com destaque para os recortes temáticos, temporais e territoriais, além da identificação de lacunas e silenciamentos na produção acadêmica existente.

A seguir, apresenta-se a análise do Gráfico 1, o qual evidencia os grupos migratórios mais recorrentes nos estudos e, sobretudo, aqueles que permanecem à margem da produção científica da área.

Gráfico 1. Distribuição por perfil de imigrante nas dissertações analisadas. Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O levantamento realizado anteriormente, sobre as 322 dissertações que tratam do fenômeno migratório na área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia (PLURD), revela um panorama bastante desigual quanto ao perfil dos migrantes presente nas pesquisas acadêmicas. Como ilustra o Gráfico 1, grande parte dos trabalhos, que ficou em torno de (88%), trata de mobilidade urbana ou de fluxos internos, utilizando frequentemente termos genéricos como "mobilidade populacional" ou "deslocamentos urbanos", sem delimitar a experiência de sujeitos migrantes internacionais nos lugares de chegada.

Esse predomínio de uma abordagem mais ampla e desvinculada da imigração internacional sugere uma tendência da área em pesquisar deslocamentos internos ou dinâmicas territoriais urbanas. Esse dado é ainda mais significativo quando se observa que apenas 5% das dissertações tratam de migrantes internos de forma específica, e que os imigrantes haitianos aparecem em apenas 3,4% dos trabalhos, com destaque

crescente após 2015, coincidindo com o aumento do fluxo migratório haitiano ao Brasil depois do terremoto de 2010 e da missão da ONU naquele país.

A categoria “refugiados” aparece de forma genérica em 1,8% das dissertações, sem detalhamento de nacionalidade ou situação geopolítica específica. A genericidade é observada também na categoria “migração internacional (geral)”, com 1,5% dos trabalhos, sugerindo uma ausência de aprofundamento nos perfis dos imigrantes e nas experiências socioculturais dos sujeitos migrantes.

O dado mais expressivo, contudo, é a baixa ocorrência de dissertações que abordam imigrantes venezuelanos; apenas um trabalho foi identificado, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Demografia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), o que representa cerca de 0,3% do total analisado. Essa lacuna revela-se preocupante, considerando a relevância política, econômica e social desse fluxo migratório no Brasil, especialmente diante da Operação Acolhida e do processo de interiorização de venezuelanos em estados como Roraima, Amazonas, Paraná e, de modo significativo, no Rio Grande do Sul.

Ao analisar os títulos das dissertações da área de PLURD que abordam a temática migratória, observa-se a predominância de termos como “desenvolvimento”, “cidade”, “município”, “gestão” e “planejamento”. Tal recorrência revela uma inclinação para compreender a migração como um fenômeno estreitamente articulado às dinâmicas urbanas, institucionais e territoriais. A partir de uma perspectiva bourdieusiana, pode-se refletir sobre o habitus imigrante como um conjunto de disposições incorporadas pelos sujeitos migrantes, o qual influencia seus modos de adaptação, suas expectativas e, principalmente, suas práticas nos territórios de acolhimento. Nesse sentido, os títulos das dissertações tendem a evidenciar abordagens voltadas à inserção desses sujeitos em realidades marcadas por lógicas de planejamento urbano e por estratégias de desenvolvimento que, em muitos casos, não privilegiam as experiências migrantes como dimensão central da análise.

Em complementaridade, dentro das dissertações que tratam de forma específica a temática imigração, nota-se a recorrência de associações com temas como trabalho, relações sociais, expansão urbana e mobilidade. Esses recortes revelam o esforço de parte da produção científica em compreender os impactos dos fluxos migratórios sobre o tecido urbano e as estruturas sociais das cidades brasileiras. Entretanto, a ênfase em aspectos como a presença imigrante no território, em especial, como força de trabalho, podem ocultar camadas mais profundas da vivência migratória, como os conflitos simbólicos, identitários e socioculturais que envolvem o pertencimento. Tais escolhas temáticas reforçam a necessidade de pesquisas que não estudem o migrante como “objeto” do planejamento, mas que o compreendam como sujeito ativo na reconfiguração dos espaços urbanos e das relações sociais.

Dando continuidade às análises, é importante observar que, além da predominância de temáticas relacionadas ao planejamento urbano e à mobilidade, é de relevância compreender como os diferentes perfis de imigrantes vêm sendo contemplados ao longo dos anos na produção acadêmica da área de Planejamento Urbano Regional e Demografia. Para isso, o Gráfico 2 apresenta a evolução temporal das dissertações por perfil de imigrante, permitindo identificar períodos de maior incidência de estudos voltados a determinados grupos de imigrantes. Por outro lado, também evidencia momentos de retração e lacunas ainda presentes, as quais contribuem para refletir sobre os silenciamentos e as escolhas epistemológicas que permeiam a produção científica nacional.

Gráfico 2. Evolução temporal das dissertações por perfil de imigrante. Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Em relação à análise temporal da produção acadêmica, é possível observar um crescimento contínuo nas pesquisas sobre mobilidade urbana e migração interna até o período de 2015 a 2019, com destaque para a imigração haitiana, impulsionada pelo aumento dos fluxos migratórios após o terremoto de 2010 e pelo contexto da Copa do Mundo no Brasil. No entanto, percebe-se uma leve estagnação nas publicações após 2020, possivelmente associada ao impacto da pandemia de Covid-19 e às dificuldades de pesquisa no período. Em 2022, há sinais de retomada, especialmente em estudos sobre mobilidade urbana.

Já no que se refere à imigração internacional, nota-se uma produção bem pontual e dispersa, reforçando a predominância das temáticas voltadas ao deslocamento interno nos programas de pós-graduação da área PLURD. Essa tendência mostra, mais uma vez, a invisibilização de determinados grupos de imigrantes e sugere uma

priorização institucional de agendas voltadas à dinâmica urbana nacional, em detrimento de fluxos migratórios transnacionais mais recentes.

Desse modo, o que se verifica é a prevalência de um modelo de produção acadêmica fortemente atrelado ao que Bourdieu (1997) define como *habitus* institucional, no qual as escolhas epistemológicas reforçam estruturas já estabelecidas e tendem a marginalizar sujeitos e temas considerados periféricos. A baixa incidência de pesquisas sobre venezuelanos e a dispersão das produções sobre refugiados ou migração internacional geral são reflexos desse processo. Como aponta Burke (2005), a ausência também é uma forma de representação, pois silencia determinados discursos e impede que outros ganhem espaço nos campos da ciência. A escassez de dissertações sobre esses perfis de imigrantes contemporâneos, especialmente num país que lidera processos de acolhimento como a Operação Acolhida, evidencia uma desconexão entre a realidade migratória brasileira e as agendas de pesquisa dos programas da área de Planejamento Urbano Regional e Demografia.

Tal ausência de representatividade pode ser interpretada à luz de Burke (2005), que ressalta como os campos de produção simbólica, como a ciência, constroem e reforçam determinados discursos, ao mesmo tempo em que silenciam outros. Nesse sentido, a quase invisibilidade dos venezuelanos nas pesquisas da área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia (PLURD) evidencia escolhas por determinadas temáticas, que acabam por desconsiderar atores sociais centrais no contexto migratório contemporâneo.

Ao analisar as teses de doutorado relacionadas à temática migratória, observou-se uma configuração bastante distinta daquela evidenciada nas dissertações. O corpus total analisado abrange 81 teses defendidas entre 1995 e 2018, concentrando-se majoritariamente no programa de doutorado em Demografia da Universidade Federal de Minas Gerais (62 das 81 teses, cerca de 76,5%). Essa concentração evidencia a centralidade desse programa na consolidação de uma agenda de pesquisa sobre migração em nível doutoral no país.

As demais teses estão distribuídas de forma bastante pulverizada entre poucas instituições: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 6 teses; Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), com 5; Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), com 3; Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), com 2; e, com apenas uma tese cada, Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FURG), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Essa distribuição evidencia que a produção acadêmica sobre migração, no nível de doutorado, ainda se encontra fortemente centralizada em uma única instituição, com inserções pontuais em outras universidades.

Com o intuito de compreender de forma mais precisa quais perfis migratórios têm sido abordados nas pesquisas em nível de doutorado, foi realizada uma categorização das teses conforme o grupo ou tipo de fluxo migratório privilegiado. A análise permite visualizar a centralidade de determinados recortes, especialmente fluxos internos e análises gerais, e, ao mesmo tempo, a baixa expressividade de grupos migratórios internacionais recentes, como haitianos e venezuelanos. O Gráfico 3 a seguir sintetiza essa distribuição, evidenciando as assimetrias temáticas presentes na produção acadêmica sobre migração no nível doutoral.

Gráfico 3. Distribuição por perfil de imigrante nas teses analisadas. Fonte: os autores (2025).

O perfil migratório predominante nas teses é o “Geral / não especificado”, o que significa que muitos trabalhos se dedicam à análise de fluxos migratórios amplos ou demográficos sem delimitar grupos específicos. Cerca de 55,6% dos trabalhos enquadram-se nessa categoria, seguidos por 30,9% que abordam migração interna, bem como 6,2% voltados à migração internacional. Casos de imigração haitiana e Venezuela são pontuais, apenas seis teses no total, correspondendo a 4,9% e 2,5%, respectivamente.

Esse padrão sugere que as teses estão fortemente ancoradas em perspectivas demográficas tradicionais, priorizando fluxos agregados e análises macro, em detrimento da descrição detalhada de perfis e experiências migratórias recentes.

A distribuição temporal revela picos de produção entre meados da década de 2000 e 2014, momento em que a temática migratória ganha visibilidade no campo do planejamento urbano e demografia, associada à intensificação de fluxos internos e regionais. Diferentemente das dissertações, não há registro de teses após 2018, reforçando a ideia de que a produção doutoral sobre o tema não acompanhou o mesmo ritmo de expansão das dissertações nos últimos anos.

Além disso, a presença quase exclusiva de teses concentradas em um único programa indica uma produção menos descentralizada, o que pode contribuir para certa homogeneidade nas abordagens e metodologias utilizadas.

Os eixos temáticos mais frequentes nas teses são as redes migratórias (cerca de 10%) e a mobilidade urbana e território (5%). A maior parte dos trabalhos, no entanto, enquadra-se na categoria “Outros / genérico”, que inclui análises estatísticas e projeções demográficas sem tematizações específicas.

Há uma clara predominância de abordagens macrosociais e quantitativas, com menor presença de estudos que explorem experiências de sujeitos migrantes, identidades culturais ou dinâmicas socioterritoriais complexas, temáticas que aparecem com maior força no nível de mestrado.

A escala territorial predominante nas teses também reforça essa orientação macro: 85% dos trabalhos são classificados como “Geral / não especificado”, 7,4% têm recorte transnacional, enquanto apenas 6,2% abordam contextos locais ou metropolitanos. Esse dado evidencia uma tendência analítica voltada para padrões demográficos amplos, em contraste com a multiplicidade territorial encontrada nas dissertações, que dialogam mais intensamente com experiências regionais e contextuais.

Para compreender como a temática migratória tem evoluído ao longo do tempo nas pesquisas de doutorado, foi realizada uma análise temporal das teses, considerando os diferentes perfis migratórios identificados. Esse levantamento permite observar os períodos de maior concentração de estudos, assim como as mudanças (ou a ausência delas) nos objetos de pesquisa priorizados no nível doutoral. A representação gráfica a seguir evidencia a distribuição das teses por ano de defesa, permitindo visualizar padrões de continuidade e descontinuidade temática, bem como a predominância de certos perfis migratórios em detrimento de outros.

Gráfico 4. Evolução temporal das teses por perfil de imigrante. Fonte: os autores (2025).

A análise temporal da produção de teses sobre migração revela um comportamento marcadamente distinto do observado nas dissertações. Nota-se que, embora os primeiros registros apareçam ainda na década de 1990, a produção se intensifica a partir dos anos 2000, com picos mais evidentes entre 2014 e 2018, especialmente nas pesquisas classificadas como “Geral / não especificado”. Esse padrão confirma a predominância de abordagens de caráter mais amplo e demográfico, voltadas à análise de fluxos migratórios internos e internacionais de forma agregada.

Entre os diferentes perfis migratórios, observa-se que as teses sobre migração interna e internacional têm presença consistente, ainda que em volumes moderados, ao longo de todo o período analisado, revelando a consolidação dessas temáticas como objetos tradicionais de investigação no nível doutoral. Em contraste, os fluxos haitianos e venezuelanos aparecem apenas pontualmente, sem continuidade ou consolidação, sinalizando uma lacuna na incorporação de fluxos migratórios mais recentes na agenda de pesquisa das teses.

Outro aspecto relevante é que, ao contrário das dissertações, que apresentam aumento expressivo a partir de 2015, impulsionado pelo contexto de novos fluxos migratórios internacionais e pelas transformações urbanas contemporâneas, as teses apresentam um crescimento mais tímido e concentrado, seguido por um arrefecimento após 2018. Tal constatação sugere que a produção doutoral não acompanhou, no mesmo ritmo, a ampliação temática e a diversificação de perfis migratórios observada nas pesquisas de mestrado.

Dessa maneira, o gráfico reforça que as teses mantêm uma perspectiva mais tradicional e concentrada, tanto em termos temáticos quanto temporais, enquanto as dissertações evidenciam maior sensibilidade às mudanças recentes no cenário migratório brasileiro.

Ante o exposto, a comparação entre dissertações e teses revela um descompasso significativo entre níveis de formação, como é possível observar no Quadro 1.

Aspecto	Dissertações	Teses
Período de maior produção	2010–2020.	2005–2014 (sem registros após 2018).
Perfil migratório predominante	Interno e internacional, com presença de haitianos e venezuelanos.	Predominância de fluxos gerais e internacionais tradicionais.
Diversidade temática	Alta: redes, território, trabalho, identidades, cultura.	Baixa: majoritariamente “Outros / genérico” e redes migratórias.
Escala territorial	Forte presença de contextos locais e regionais.	Escala geral e transnacional; pouca territorialização.
Instituições	Distribuída entre vários programas de pós-graduação	Forte concentração em um único programa

Quadro 1. Quadro comparativo de dissertações e teses. Fonte: os autores (2025).

Essa diferença indica que o mestrado tem se mostrado mais sensível a dinâmicas migratórias contemporâneas, incorporando fluxos recentes (haitianos, venezuelanos, refugiados), diversificando temáticas e recortes espaciais. Já o doutorado apresenta uma produção mais consolidada, mas menos responsiva a mudanças sociais rápidas, mantendo-se ancorado em abordagens clássicas e estatísticas. Nesse sentido, em termos epistemológicos, pode-se afirmar que as dissertações ampliam a pluralidade temática e territorial, enquanto as teses mantêm um núcleo duro de análise demográfica tradicional.

Considerações finais

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a presença da temática da imigração nas dissertações de mestrado e teses de doutorado dos Programas de Pós-Graduação da área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia (PLURD) no Brasil. A partir do levantamento realizado em 52 programas distribuídos pelas cinco regiões do país, foi possível identificar padrões assimétricos de produção acadêmica, tanto no que se refere às temáticas quanto à distribuição institucional e territorial dos estudos.

No conjunto das dissertações, observou-se a predominância de pesquisas voltadas à mobilidade urbana e à migração interna, em detrimento de estudos que tratem de fluxos migratórios internacionais, especialmente os mais recentes e relevantes no cenário brasileiro, como os fluxos haitiano e venezuelano. A análise evidenciou, além da baixa representatividade desses sujeitos migrantes, silenciamentos institucionais e epistemológicos que estruturam o campo científico. A ausência significativa de estudos sobre a imigração venezuelana, mesmo diante da expressiva presença dessa população no país, revela uma lacuna importante. Como ressalta Peter Burke (2005), o que se pesquisa e, sobretudo, o que se ignora, está diretamente ligado às estruturas de poder e representatividade no campo simbólico da ciência.

Ao incorporar as teses de doutorado à análise, esse cenário torna-se ainda mais evidente. Embora tenham sido identificadas 81 teses sobre migração, a produção está fortemente concentrada no Programa de Doutorado em Demografia da Universidade Federal de Minas Gerais, responsável por 76,5% do total. As demais estão distribuídas de forma residual entre poucos programas, com números muito reduzidos. Além da concentração institucional, há também uma predominância temática de análises gerais e demográficas, de caráter macroestrutural, voltadas a fluxos migratórios internos e internacionais tradicionais, com reduzida presença de estudos sobre grupos migrantes recentes. Essa assimetria reforça a ideia de que a produção doutoral, embora consolidada, mantém um núcleo duro temático, menos permeável a mudanças e demandas contemporâneas.

Os dados revelaram ainda que os termos mais recorrentes nos títulos das dissertações e teses giram em torno de conceitos como desenvolvimento, planejamento, cidade e gestão, evidenciando a forte vinculação dos programas à lógica do crescimento territorial e urbano, frequentemente dissociada de dimensões sociais, culturais e identitárias. Ainda assim, há sinais de emergência de abordagens mais críticas, especialmente no nível de mestrado, com foco em temas como trabalho, relações sociais e expansão urbana em conexão com os fluxos migratórios.

Ressalta-se, contudo, que esta análise constitui uma etapa exploratória de uma pesquisa em desenvolvimento, cujo objetivo é aprofundar progressivamente os cruzamentos e interpretações. Nas próximas etapas, pretende-se aprofundar a análise dos grupos de pesquisa por região, examinar mais detidamente os eixos temáticos emergentes e investigar as relações entre fluxos migratórios e agendas institucionais. Trata-se, assim, de um esforço inicial para lançar luz sobre as lacunas e potências da produção acadêmica na área, contribuindo para uma abordagem mais plural, descentralizada e sensível às realidades dos sujeitos migrantes, seus deslocamentos e processos de reterritorialização.

Referências

- ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. *Global Trends: Forced Displacement in 2024*. [S.l.], 12 jun. 2025. Disponível em: <https://reliefweb.int/report/world/global-trends-forced-displacement-2024-enar>. Acesso em: 15 jul. 2025.
- BOURDIEU, Pierre. *A miséria do mundo*. Petrópolis: Vozes, 1997.
- BURKE, Peter. *O que é história cultural?* Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
- BRIGNOL, Liliâne Dutra; COSTA, Nathália Drey. A saga e o sofrimento do outro senegalês: a construção do racismo em representações midiáticas da migração. *Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación*, Quito, n. 138, p. 135-151, ago./nov. 2018. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6815690>. Acesso em: 12 set. 2024.
- CARREIRA, S. de S. G. Migração, identidade e memória em *O cisne e o aviador*, de Heliete Vaitsman. *Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea*, n. 52, 2017. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/10241/9063>. Acesso em: 4 set. 2024.
- CAVALCANTI, Leonardo. Novos fluxos migratórios para o mercado de trabalho brasileiro. Desafios para políticas públicas. *Revista da ANPEGE*, [S. l.], v. 11, n. 16, p. 21–35, 2017. DOI: 10.5418/RA2015.1116.0002. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/anpege/article/view/6423>. Acesso em: 21 jun. 2024.
- CAVALCANTI, L.; OLIVEIRA, T.; SILVA, B.G. *2º relatório anual OBMigra 2022*. (Série Migrações). Brasília: Observatório das Migrações Internacionais, Conselho Nacional de Imigração, Coordenação-Geral de Imigração Laboral, Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2022. Disponível em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/OBMigra_202. Acesso em: 20 jun. 2025.
- COLOMBO, Marcelo. A vulnerabilidade do migrante trabalhador como instrumento para o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. In: PRADO, Erlan José Peixoto do; COELHO, Renata (Orgs.). *Migrações e trabalho*. Brasília: Ministério Público do Trabalho, 2015, p. 89-93.
- CORIOLOANO, Luzia Neide; SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce. O discurso do desenvolvimento e a ideologia da desigualdade. In: BRASILEIRO, Maria Dilma Simões; MEDINA, Júlio César Cabrera; CORIOLOANO, Luzia Neide (Orgs.). *Turismo, cultura e desenvolvimento*. Campina Grande: EDUEPB, 2012. p. 45–58.
- DESROSIERS, Ismane. A luta pelo espaço: a situação dos imigrantes haitianos no centro de São Paulo. *Espaço Aberto*, v. 10, n. 2, p. 185–203, 2020. DOI:

10.36403/espacoaberto.2020.32557. Disponível em:
<https://revistas.ufrj.br/index.php/EspacoAberto/article/view/32557>. Acesso em: 23 set. 2024.

EBERHARDT, Leonardo Dresch; SCHÜTZ, Gabriel Eduardo; BONFATTI, Renato José; MIRANDA, Ary Carvalho de. Imigração haitiana em Cascavel, Paraná: ponto de convergência entre história(s), trabalho e saúde. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 42, n. 118, p. 676–686, jul./set. 2018. DOI: 10.1590/0103-1104201811811.

FRIEDMAN, Thomas L. P. *O Mundo é Plano. O mundo globalizado do século XXI*. Tradução SERRA, Cristina. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GUIZARDI, Menara Lube; MARDONES, Pablo. Las configuraciones locales de odio. Discursos antimigratorios y prácticas xenofóbicas em Foz de Iguazú, Brasil. *Estudios Fronterizos*, Mexicali, v. 21, p. 1–24, março 2020. Disponível em:
<http://www.scielo.org.mx/pdf/estfro/v21/2395-9134-estfro-21-e045pdf>. Acesso em: 10 jun. 2025.

GOVERNO DO BRASIL. Operação Acolhida supera 72,6 mil venezuelanos interiorizados no Brasil. Brasília, DF, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2022/04/operacao-acolhida-supera-72-6-mil-venezuelanos-interiorizados-no-brasil>. Acesso em: 18 jan. 2025.

ISMA, Andrévil; PIRES, Mônica de Moura; AGUIAR, Paulo César Bahia de. Análise do processo migratório no Haiti. *Geo UERJ*, n. 43, 2023. DOI: 10.12957/geouerj.2023.67425. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/geouerj/article/view/67425>. Acesso em: 23 set. 2024.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. *Fundamentos de metodologia científica*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2009.

PACHI, Priscilla. A imigração haitiana e as mudanças no espaço urbano da cidade de São Paulo. *Ideias*, Campinas, SP, v. 11, p. e020005, 2020. DOI: 10.20396/ideias.v11i0.8658449. Disponível em:
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/article/view/8658449>. Acesso em: 24 set. 2024.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

RODRÍGUEZ, Pedro Garrido; TOURINHO, Luciano de Oliveira Souza; SOTERO, Ana Paula da Silva. El discurso de cualificación de los refugiados y migrantes como

enemigos: de las crisis migratorias contemporáneas a la creación de una conjetura de inseguridad social. *Revista de Direito Brasileira*, São Paulo, v. 21, n. 8, p. 361–384, set./dez. 2018. Disponível em:

<https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/4612>. Acesso em: 10 jun. 2024.

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Pilar Baptista. *Metodologia de pesquisa*. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SAYAD, Abdelmalek. *A imigração ou os paradoxos da alteridade*. Tradução de Cristina Murachco. São Paulo: EDUSP, 2000. Cap. 3: O que é um imigrante? p. 45–72; Cap. 9: A ordem da imigração na ordem das nações, pp. 265–286.

TEDESCO, J.C. *Imigração venezuelana no Brasil: fronteiras políticas e inserção social*. Passo Fundo: Acervus, 2023. E-book.